

УДК 621.789; 621.791.92
DOI 10.5281/zenodo.6365418

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ**

**MODELING OF THERMAL PROCESSES IN THE RESTORATION OF
CYLINDRICAL PARTS**

ПЕТРОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ".

ЮЕ ЦЗИНЬЦИ,

студент,

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ".

ЧЕПИЗУБОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ,

кандидат технических наук,

ФГБУ «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук».

PETROV PAVEL YURIEVICH,

candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

National Research University "Moscow Power Engineering Institute".

YUE JINQI,

student,

National Research University "Moscow Power Engineering Institute".

CHEPIZUBOV IGOR GENNADIEVICH,

candidate of Technical Sciences,

FSBI "Research Institute of Construction Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences".

В статье представлены результаты исследования тепловых процессов при восстановлении цилиндрических деталей (тел вращения) на примере поршневого пальца дизеля тепловоза. Применен метод численного моделирования тепловых процессов при восстановлении пальца дизеля тепловоза электроконтактной наваркой. Построены термические циклы для точек зоны термического влияния, определены параметры охлаждения, показано, что в зоне прилегающей линии сплавления возможно образование закалочных структур. Сделаны выводы об эффективности и преимуществах электроконтактной наварки, а также о моделировании тепловых процессов.

The article presents the results of a study of thermal processes during the restoration of cylindrical parts (bodies of rotation) using the example of a diesel locomotive piston pin. The method of numerical simulation of thermal processes in the restoration of a diesel locomotive finger by electric contact welding is applied. Thermal cycles for the points of the zone of thermal influence are constructed, cooling parameters are determined, it is shown that the formation of quenching structures is possible in the zone of the adjacent fusion line. Conclusions are drawn about the efficiency and advantages of electrocontact welding, as well as about the modeling of thermal processes.

Ключевые слова: тепловые процессы, термический цикл, закалочная структура, цилиндрическая деталь, палец дизеля.

Key words: thermal processes, thermal cycle, quenching structure, cylindrical part, diesel finger.

Современное машиностроение обладает множеством технологических методов ремонта и восстановления деталей узлов машин и механизмов, работающих в особых условиях нагружения. Значительная номенклатура таких деталей изготавливается в энергетическом машиностроении, транспортном машиностроении, при производстве строительных и сельскохозяйственных машин и т.д. Во многих случаях восстановление изношенных поверхностей деталей не только технологически возможно, но и экономически целесообразно.

Одним из технологических методов восстановления изношенных деталей является электроконтактная наварка. «Электроконтактная наварка представляет собой соединение основного и присадочного металлов, которая осуществляется в результате их совместной пластической деформации, сопровождающейся пропусканием в месте контакта импульсов тока. Присадочные материалы – стальная лента, проволока, порошки и их смеси. Применяется при ремонте и восстановлении валов, осей, штоков, фланцев, барабанов и прочих деталей, износ которых по диаметру не превышает 1,0...1,5 мм» [1, с. 31]. Известно несколько технологических схем осуществления этого метода восстановления деталей [2, 3, 4].

При электроконтактной наварке осуществляется термомеханическая обработка металла по поверхности детали при совместном воздействии на локальные объёмы металла:

- термоциклирования за счет нагрева импульсным током и интенсивного охлаждения нагретых объемов проточной водой;
- механической обработки (прокатки) за счет прижатия электрода к детали и эффекта проковки, связанного с динамическим расширением локальных объемов при термоциклировании.

В результате повышаются механические и триботехнические свойства поверхности детали за счет получения мелкозернистой неравновесной структуры металла.

Основным достоинством этого технологического метода является отсутствие сварочной ванны и, как следствие, «пиковый» термический цикл (относительно высокие скорости нагрева и охлаждения) в месте приварки присадочных материалов или упрочнения без такой приварки, что обеспечивает минимальные (по сравнению со сваркой плавлением) размеры зон механического и термического влияния. Эта особенность метода позволяет его применять для деталей из средне- и высокоуглеродистых сталей, а также большой группы легированных сталей. К недостаткам электроконтактной наварки можно отнести возможность её применения преимущественно для цилиндрических деталей (тел вращения) и относительно высокую стоимость оборудования, что делает целесообразным применение этого метода для среднесерийного и крупносерийного производства.

Многие цилиндрические детали машин (валы, втулки, ступицы, стержни и т.д.) изготавливаются из сталей и других сплавов с высокой прочностью. Восстановление деталей из сталей с высоким содержанием углерода и / или легирующих элементов при использовании технологических методов с нагревом до высоких температур может привести к образованию закалочных структур и возможному появлению технологических трещин. Поэтому изучение тепловых процессов при применении электроконтактной наварки является актуальным.

Для исследования возможности образования закалочных структур и технологических трещин используются критерии скорости охлаждения и времени охлаждения. «На анизотермической диаграмме превращения аустенита (диаграмма АРА) T_n и T_k превращений аустенита наносятся в зависимости от параметров сварочного термического цикла – скорости охлаждения в диапазоне температур 873-773 К (6/5 – цифры в индексе соответствуют сотням

градусов Цельсия) или времени охлаждения от 1073 до 773 К ($t_8/5$). Диаграмма АРА дополняется данными о составе структуры S_d и макротвердости в зависимости от $6/5$ или $t_8/5$ » [5, с.520].

Таким образом, исследование тепловых процессов при восстановлении цилиндрических деталей из конструкционных сталей с применением аппарата анализа фазовых превращений аустенита при охлаждении, является актуальным.

В связи с вышесказанным, отмечена необходимость определения основных параметров термического цикла при восстановлении изношенной поверхности цилиндрической детали на примере пальца дизеля тепловоза.

В качестве объекта исследования рассматривался поршневой палец силовой установки локомотива.

Поршневой палец представляет собой полый цилиндрический стержень (наружный диаметр 82 мм, внутренний – 46,7 мм, длина – 154 мм), служащий для подвижного шарнирного соединения с шатуном (рис. 1).

Рис. 1. Осевой разрез поршневого пальца дизеля 10Д100.

Поршневой палец работает в условиях знакопеременной нагрузки при четырехтактном процессе и в условиях, близких к пульсирующей нагрузке в случае двухтактного процесса. Кроме того, поршневой палец испытывает тепловую нагрузку вследствие передачи теплоты от головки поршня, выделения теплоты при трении поршневого пальца о головку шатуна и бобышки поршня. В результате этого создаются неблагоприятные условия для осуществления жидкостного трения. Из-за наличия полужидкостного трения поршневой палец и сопряженные с ним поверхности бобышек поршня и верхней головки шатуна сильно изнашиваются. Для обеспечения нормальных условий работы поршневого пальца его конструкция должна удовлетворять следующим требованиям: малая масса, минимальная деформация при работе, хорошая сопротивляемость ударной нагрузке, высокая износостойкость и прочность при переменной нагрузке. Поршневой палец изготавливают из стали 40Х, которая, как известно, характеризуется плохой свариваемостью при дуговых способах сварки, т.е. высокой вероятностью к образованию технологических трещин [6, с.145; 7, с.7].

Исследовалось восстановление поршневого пальца с применением наварки со следующими параметрами: напряжение сварки – $U_{св} = 3.20$ В, ток сварки – $I_{св} = 7500$ А, время импульса – $t_{и} = 0.14$ с, время паузы – $t_{п} = 0.15$ с, скорость вращения вала 0,98 об/мин, что соответствует линейной скорости источника тепла по поверхности неподвижного вала 4,2 мм/с.

Учитывая, что коэффициент распределения тепла между контактным роликом, восстанавливаемой поверхностью и присадочным материалом равен $\eta_u = 0.40$, несложно определить общее количество тепла в момент импульса: $Q = 9600$ Вт и количество тепла, поступившее в материал восстанавливаемой детали, а также в присадочный материал $q = 4634.48$ Вт. При создании модели расчёта тепловых процессов при восстановлении пальца дизеля тепловоза принято значение мощности источника тепла – 4634,48 Вт. Уже через 4-5 циклов импульсного включения источника характер распространения тепла выходит на квазистационарный режим, поэтому вполне корректно импульсный источник тепла с начала процесса наварки считать постояннодействующим, но уменьшенной мощности.

При электроконтактной наварке используется сварочная проволока различного диаметра (от 1,2 до 3,0 мм) в зависимости от диаметра детали, материала детали и целей восстановления геометрии. Для восстановления поршневого пальца использовалась проволока $\varnothing 1.6$ мм, которая в процессе наварки деформировалась, постепенно расплющиваясь до ширины электрода – 6.0 мм [2, с.276]. Поэтому в расчетах принимался движущийся источник тепла диаметром 6.0 мм.

Как уже отмечалось, отличительной особенностью электроконтактной наварки является интенсивное охлаждение места наварки проточной водой, следовательно, в расчётах тепловых процессов учитывался конвективный теплообмен. В созданной модели восстанавливаемого тепла были заданы следующие теплофизические параметры в зависимости от температуры: коэффициент теплопроводности (λ) задавался плавно уменьшающимся от 40 Вт/(м · С) при 100°C до 27 Вт/(м · С) при 800°C и затем увеличивающимся до 37 Вт/(м · С) при 1100°C; коэффициент температуропроводности (a) задавался также уменьшающимся от $13,3 \cdot 10^{-6}$ м²/с при 100°C до $5,28 \cdot 10^{-6}$ м²/с при 700°C и 900°C с последующим увеличивающимся до $5,83 \cdot 10^{-6}$ м²/с при 1100°C. Коэффициент конвективного теплообмена (h) задавался с наружной поверхности поршневого пальца равным 200 Вт/(м² С).

В результате моделирования удалось установить, что ширина сварочного шва составляет 11,3 мм, что было рассчитано по максимальной температуре равной температуре плавления стали 40Х (принята равной 1420°C). Граница зоны термического влияния определена по максимальной температуре 600°C и равна 8,9 мм от оси шва. Таким образом, ширина зоны термического влияния равна 3,1 мм. На рисунке 2 показан термический цикл для точек, находящихся в зоне термического влияния.

Рис. 2. Термические циклы для точек, находящейся на поверхности поршневого пальца на различном расстоянии оси шва – z: — — 6.0 мм, — — 6.5 мм, — — 7.0 мм, — — 7.5 мм, — — 8.0 мм, — — 8.5 мм.

Для точек с указанными на рисунке 1 координатами, определены значения скорости охлаждения $\omega_{6/5}$ и времени охлаждения $t_{8/5}$ (таблица 1).

Таблица 1. Параметры охлаждения в зоне термического влияния.

z, мм	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
T_{\max} , °C	1290	1146	995	863	750	675
$\omega_{6/5}$, °C / сек	35,7	38,5	35,7	35,7	33,3	29,4
$t_{8/5}$, сек	5,8	5,6	6,0	6,8	-	-

Высокие значения скорости охлаждения свидетельствуют о высокой вероятности образования мартенситной структуры, согласно диаграмме АРА [5, с.521]. Однако, такой вывод однозначен для дуговых способов восстановления. «При сварке стали 40Х относительное повышение устойчивости аустенита вследствие роста зерна обнаруживается только в случае режимов с медленным охлаждением в области частичной закалки. Наоборот, в условиях быстрого охлаждения устойчивость аустенита снижается, так как из-за неполного растворения карбидов и очень малой степени гомогенизации аустенита твердый раствор оказывается сильно обедненным углеродом (при этих режимах рост зерна в стали 40Х ограничен). На диаграмме анизотермического превращения области образования феррита и промежуточных структур сдвинуты в сторону больших скоростей охлаждения, причем тем резче, чем выше скорость нагрева. Полностью мартенситная структура образуется при скорости охлаждения 36 град/сек, т.е. в 1,6 раза большей, чем при термической обработке (22 град/сек)» [8, с.21].

Следовательно, для изучаемого объекта моделирования высока вероятность образования закалочных структур при наварке, что подтверждается множеством исследований. Так, изучая микроструктуру по глубине зоны термического влияния после электроконтактной наварки стальных высокоуглеродистых лент марки 65Г в состоянии поставки и предварительно термообработанных лент на стальные детали, выделены следующие участки в поперечном сечении:

- основной металл сталь 45 – феррит + перлит;
- зона термического влияния:
 - участок перехода – перлит + цементит; тростит;
 - участок неполной закалки – мартенсит + феррит в виде сетки;
 - участок закалки – мартенсит;
- стальная лента марки 65Г – перлит + цементит; мартенсит [9, с.10].

Образование закалочных структур фиксируется также измерением твёрдости [10, с.112]. Так, результаты замеров микротвёрдости образцов, полученных электроконтактной приваркой лент 50ХФА к стали 45 с использованием промежуточных слоев из металлических порошков свидетельствуют, что твёрдость, измеренная по методу Виккерса изменялась от 2500 ... 3000 Н/мм² для основного металла до 7000 ... 7500 Н/мм² для нанесённого покрытия. «Исследования микроструктуры и закономерности изменения микротвёрдости по толщине приваренного покрытия с использованием промежуточных слоев показали, что в поверхностном слое, сформированном из стали 50ХФА, формируется однородная мелкодисперсная структура мартенсита, в зоне соединения – мартенситно-трооститная и за зоной термического влияния – феррито-перлитная структура. Покрытие из ленты 12Х18Н10Т имело структуру: аустенит и карбиды хрома» [11, с.24].

Таким образом, при электроконтактной наварке формируется последовательность различных структур в зоне термического влияния при небольших её размерах (0.4 ... 3.0 мм) для различных материалов и параметрах режима наварки, что обуславливает необходимость разработки концепции описания фазовых превращений при «пиковых» термических циклах и создания диаграмм АРА для электроконтактной наварки.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:

1. Электроконтактная наварка не относится к достаточно распространенным технологическим методам восстановления деталей машин и механизмов, однако технологические особенности этого метода позволяют осуществлять наварку присадочных материалов на детали с высоким эквивалентом углерода.

2. В результате моделирования тепловых процессов при электроконтактной наварке поршневого пальца установлено, что скорости охлаждения $\omega_{6/5}$ в зоне термического влияния составляет 30 ... 38 град/с, а времени охлаждения $t_{8/5}$ – 5.6 ... 6.8 с. Такие показатели термических циклов отдельных точек в зоне термического влияния свидетельствуют о высокой вероятности формирования закалочных структур, что подтверждается многочисленными исследованиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ельцов В.В. Восстановление и упрочнение деталей машин: электронное учеб. Пособие / В.В. Ельцов. Тольятти: Изд-во ТГУ. 2015. 335 с. 1 оптический диск.
2. Петров С.Ю. Закономерности протекания процессов при работе трибосистемы колесно-рельс и пути повышения ее долговечности: дис. ... доктора техн. наук // Всерос. науч.-исслед. ин-т ж.-д. трансп. МПС РФ. Москва. 2002. 350 с.
3. Зезюля В.В. Разработка технологии восстановления циклически нагруженных валов многослойной электроконтактной наваркой проволокой: дис. ... канд. техн. наук: 05.03.06 / Зезюля В.В. Москва. 2009. 155 с.: ил.
4. Вялков В.Г. Технология восстановления наружной резьбы способом электроконтактной наварки / В.Г. Вялков, С.Н. Глазунов, Д.В. Апраксин, П.А. Цирков // Труды ГОСНИТИ. 2012. Т. 110. № 2. С. 78-81.
5. Теория сварочных процессов: учеб. для вузов по спец. "Оборудование и технология свароч. пр-ва" / В.Н. Волченко, В.М. Ямпольский, В.А. Винокуров и др.; Под ред. В.В. Фролова. М.: Высш. шк. 1998. 559 с.
6. Марочник сталей и сплавов / В.Г. Сорокин, А.В. Волоснякова, С.А. Вяткин и др.; под общ. ред. В.Г.Сорокина. М.: Машиностроение. 1989. 640 с.
7. Макаров Э.Л. Холодные трещины при сварке легированных сталей / Э.Л. Макаров. М.: Машиностроение. 1981. 247 с.
8. Шоршоров М.Х. Испытания металлов на свариваемость. / М.Х. Шоршоров, Т.А. Чернышева, А.И. Красовский. М.: Металлургия. 1972. 240 с.
9. Юферов К.В. Повышение ресурса деталей машин восстанавливаемых электроконтактной приваркой стальных лент: автореферат дис. ... канд. техн. наук. Уфа. 2013. 20 с.
10. Потапов А.В. Разработка методики восстановления наружных поверхностей в цилиндрических деталях типа "втулка" электроконтактной наваркой проволоки: дис. ... канд. техн. наук. Москва. 2019. 241 с.
11. Бурак П.И. Интенсификация электроконтактной приварки лент при восстановлении деталей: автореферат дис. ... доктора техн. Наук. Москва. 2012. 36 с.

© Петров П.Ю., Юе Ц.,
Чепизубов И.Г., 2022.